

Resenha

O OLHAR DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO SOBRE A MULTIDIMENSIONALIDADE SUBJACENTE ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.8274943

Ramom Souza da Silva

Universidade Federal do Pará (UFPA)- Ciências Naturais

E-mail: rs4637222@gmail.com

OLIVEIRA, A. A. **O olhar da pesquisa em educação sobre a multidimensionalidade subjacente as práticas pedagógicas.** In: FAZENDA, I (Org). *O que é interdisciplinaridade?* São Paulo: Cortez, 2008.

INTRODUÇÃO

O texto é dividido em duas partes, cada uma delas sob responsabilidades do próprio autor. Em uma primeira análise, o autor apresenta uma visão do processo educativo escolar a partir do diálogo entre três formas de conhecer que envolve a interdisciplinaridade: saber, saber-fazer e saber-ser. Concomitantemente, o autor começa apresentando o objetivo do trabalho, o qual consiste em discutir as práticas pedagógicas escolares a partir do ponto de vista das pesquisas científicas, ou seja, de como elas consideram a multidimensionalidade que é subjacente às práticas. Para o presente estudo, o autor considerou o eixo “dimensões da prática pedagógica”. Introduzindo o trabalho, o autor disserta que, os estudos a respeito das práticas pedagógicas começaram há mais de séculos, entretanto, foi somente a partir da Segunda Guerra Mundial que os trabalhos ganharam força, mesmo nesse contexto, o autor disserta que ainda se dispõe de pouca informação sobre o que se passa realmente em sala de aula.

Nesse sentido, o autor define práticas pedagógicas como a prática profissional do professor antes, durante e depois da sua ação em relação com os alunos. De acordo com o autor, ela revela as competências, os invariantes de conduta, bem como os esforços de adaptação efetuados pelo profissional do ensino para responder aos desafios de adaptações efetuados pelo profissional do ensino para responder aos desafios impostos pelas situações complexas em contexto de ensino-aprendizagem. Para o autor a prática pedagógica é multidimensional, já que esta é composta várias outras dimensões que interagem mutuamente para permitir ao docente se adaptar a sua situação profissional e gerir a aprendizagem dos alunos.

Em uma de suas reflexões, o autor do texto faz uma breve reflexão a respeito da prática pedagógica, a saber que:

- É multidimensional;
- É a atividade profissional do professor antes, durante e depois da sua ação em classe;
- Engloba ao mesmo tempo as atividades com os alunos, mas também o trabalho coletivo e individual fora da classe;

Diante do exposto, o autor se questiona a respeito da capacidade das investigações sobre as práticas pedagógicas de cumprir suas funções - Em que medida as investigações efetuadas sobre as práticas pedagógicas propõem conhecimento transferíveis para um referencial e para as próprias práticas? - Para responder a esse questionamento o autor utiliza o conceito de intervenção educativa - conjunto das ações sistematizadas postas por pessoas designadas, fundamentadas e legitimadas para alcançar, em um contexto escolar, os objetivos educativos socialmente determinados -. Na concepção da autora, a definição de intervenção pedagógica permite abordar a prática educativa em diversas fases.

A obra apresenta as dimensões que influenciam a prática pedagógica, nesse sentido o autor procede uma análise dessas dimensões por intermédio de elementos decorrentes de leituras, a exemplo, o modelo de intervenção de Sant-Arnaud (1993), o qual destaca que o interveniente possui um quadro de análise que lhe é próprio, do qual se constrói sua ação e a visão ergonômica de Leplat (resposta do indivíduo as questões internas e externas) (1980, 1997), nesse sentido, o autor disserta que as condições externas correspondem ao conjunto das condições físicas e organizacionais, técnicas e socioeconômicas ligadas a instituição ou sociedade, e

as internas correspondem as representações próprias ao indivíduo executor da atividade.

O autor do texto argumenta acerca das dimensões subjacentes à prática pedagógica, que de acordo com o mesmo, são analisadas dentro de três perspectivas, sendo estas:

Sociopedagógica contextual (contexto amplo e independe da vontade do professor); socioeducativa, que diz respeito ao referencial do professor: visão da escola e dos seus objetivos (dimensão de ensino), visão de ensinar e aprender (dimensão socioafectiva e histórica), visão do conhecimento (dimensão epistemológica); perspectiva funcional que apresenta a implementação deste referencial na escola e na sala de aula (dimensão didática, psicopedagógica, assistencial e organizacional).

Em um segundo momento, o autor afirma que são muitas as publicações no que tange ao “professor e suas práticas”, tentando refletir e demonstrar a atividade do professor sob diferentes ângulos, logo, o autor se desafia a responder à seguinte pergunta: qual a importância atribuída à multidimensionalidade das práticas pedagógicas pelos estudos científicos em educação? Para que esse questionamento seja respondido o autor da referência para os estudos de Lebrun et al. (2005) – O qual tem estudos referentes a multidimensionalidade subjacente à prática pedagógica.

Para a pesquisa o autor utilizou três bancos de dados: os internacionais Eric e Francis e o canadense Repertório de Dissertações e Teses no período entre 1980 e 2003. Como instrumento de coleta de dados, o autor utilizou uma análise descritiva tradicional. A análise foi testada sobre uma amostra do corpus, para assegurar a relevância das categorias analíticas. Com finalidade de obter dados fidedignos, na análise, o autor procurou saber se existe alguma diferença entre porcentagem das principais dimensões pedagógicas (psicopedagógica, didática e organizacional) de acordo com o local de realização do presente estudo – América do Norte e Europa. Para isso, o autor valeu-se do teste “Qui-quadrado”, o qual compara a proporção de uma determinada variável nominal em relação a cada valor de uma do mesmo tipo. O presente teste permitiu o autor a inferir que as dimensões da prática pedagógica foram abordadas em trabalhos norteamericanos e europeias, em proporções diferentes (proporção de 0, 025).

Nesse sentido, o autor afirma que, a dimensão “psicopedagógica” foi a mais abordada em trabalhos publicados na Europa (50%) e em investigações norte-americanas (61,1%). A “dimensão organizacional” foi a terceira mais abordada em trabalhos da América do norte (9,7%), enquanto que na Europa essa dimensão ocupou o segundo lugar (40,0%).

Os resultados do estudo do autor, revelaram que as dimensões subjacentes a prática docente, assim como as práticas efetivas são poucas abordadas em pesquisas, tanto europeias como americanas. Os resultados apontaram que os estudos se concentram em apenas uma dimensão, tendo predominância as dimensões psicopedagógicas e didáticas. Tais dimensões, se inscrevem dentro de uma perspectiva operacional da prática pedagógica. Nesse sentido, o autor verificou que, o fruto das investigações são obtidos e interpretados sem respeito a multiplicidade da prática pedagógica.

CONCLUSÃO

Nesta obra o autor expôs suas ideias a respeito das práticas pedagógicas e suas dimensões com bastante clareza, produzindo no leitor uma leitura estimulante do texto. Por fim, o autor dirige suas considerações finais do trabalho, este conclui que é por intermédio de investigações que levem em consideração a ação em classe como elemento central, que poderemos chegar à concepção de investigação das práticas pedagógicas que descrevem, expliquem este tema tão complexo. O texto trata de um tema relevante no contexto atual, visto que, as práticas pedagógicas são instrumentos indispensáveis em sala de aula, que podem ajudar as instituições de ensino a concretizarem seus objetivos de aprendizagem. Nesse sentido, a obra corrobora para que tenhamos uma visão crítica a respeito das práticas pedagógicas.